

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ÁCIDO ASCÓRBICO EM COMPRIMIDOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.

DOI: 10.5281/zenodo.17783700

AUTORES: DÉBORAH KRÍZIA DOS SANTOS FONSECA, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO.

INTRODUÇÃO: DE ACORDO COM A RDC 243/2018, OS SUPLEMENTOS ALIMENTARES SÃO DEFINIDOS COMO PRODUTO PARA INGESTÃO ORAL, APRESENTADO EM FORMAS FARMACÊUTICAS, DESTINADO A SUPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS COM NUTRIENTES, SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS, ENZIMAS E PROBIÓTICOS, ISOLADOS OU COMBINADOS. A VITAMINA C É UM PODEROSO ANTIOXIDANTE QUE TEM A CAPACIDADE DE DOAR ÁTOMOS DE HIDROGÊNIO, FORMANDO UM RADICAL LIVRE DE ASCORBILO RELATIVAMENTE ESTÁVEL. CONTUDO, A QUALIDADE DOS COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ASCÓRBICO PODE VARIAR ENTRE DIFERENTES FABRICANTES, AFETANDO SUA EFICÁCIA. POR ISSO, É ESSENCIAL REALIZAR A ANÁLISE DESSES SUPLEMENTOS PARA GARANTIR QUE ATENDAM AOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS REGULAMENTAÇÕES VIGENTES. **OBJETIVO:** AVALIAR A QUALIDADE DO ÁCIDO ASCÓRBICO EM COMPRIMIDOS DE UM SUPLEMENTO ALIMENTAR, VERIFICANDO PARÂMETROS COMO A DETERMINAÇÃO DO TEOR DA SUBSTÂNCIA ATIVA E DISSOLUÇÃO, E COMPARANDO-OS COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS PADRÕES FARMACOPEICOS. **MÉTODOS:** FORAM ANALISADAS TRÊS LOTES DISTINTOS DAS AMOSTRAS DE COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ASCÓRBICO COM CONCENTRAÇÃO DE 1 GRAMA PRODUZIDOS POR UMA INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NO NORDESTE, BRASIL. O TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO FOI DETERMINADO POR TITULAÇÃO IODOMÉTRICA, CONFORME OS CRITÉRIOS DA FARMACOPEIA BRASILEIRA. O TESTE DE DISSOLUÇÃO FOI CONDUZIDO EM DISSOLUTOR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA A DISSOLUÇÃO DOS COMPRIMIDOS EM MEIO ADEQUADO. **RESULTADOS:** OS RESULTADOS INDICARAM QUE ENTRE OS TRÊS LOTES ANALISADOS NÃO HOUVE VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA NO TEOR DE ÁCIDO ASCÓRBICO COM VALORES ENTRE 100 E 102%, COM TODOS OS LOTES APRESENTANDO VALORES DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA FARMACOPEIA BRASILEIRA (90 A 110%). A DISSOLUÇÃO APRESENTOU VALORES DE 92 A 93%, ONDE O MÍNIMO ESTABELECIDO É DE 75%. QUANTO À UNIFORMIDADE DE PESO, FOI ADEQUADA PARA TODAS AS AMOSTRAS TESTADAS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. **CONCLUSÃO:** ESSES RESULTADOS DEMONSTRAM A CONSISTÊNCIA E QUALIDADE DAS AMOSTRAS, EVIDENCIANDO QUE TODOS OS LOTES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA.

PALAVRAS-CHAVE: ÁCIDO ASCÓRBICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONTROLE DE QUALIDADE.